

REVISTA PRISMA SOCIAL N° 37

EDUCACIÓN INCLUSIVA: UN MODELO SOSTENIBLE PARA LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI

2º TRIMESTRE, ABRIL 2022 | SECCIÓN ABIERTA | PP. 290-314

RECIBIDO: 29/1/2022 – ACEPTADO: 5/6/2022

INVESTIGAR PARA INNOVAR. ACCIONES DE APRENDIZAJE- SERVICIO DIGITALIZADAS EN CLAVE INTERGENERACIONAL

RESEARCH TO INNOVATE. DIGITIZED
SERVICE-LEARNING ACTIONS IN AN
INTERGENERATIONAL KEY

MARÍA ÁNGELES VALDEMOROS SAN EMETERIO / MARIA-DE-LOS-ANGELES.
VALDEMOROS@UNIRIOJA.ES

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, ESPAÑA

MAGDALENA SÁENZ DE JUBERA OCÓN / M-MAGDALENA.SAENZ-DE-JUBERA@
UNIRIOJA.ES

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, ESPAÑA

ROSA ANA ALONSO RUIZ / ROSA-ANA.ALONSO@UNIRIOJA.ES

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, ESPAÑA

ANA PONCE DE LEÓN ELIZONDO / ANA.PONCE@UNIRIOJA.ES

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, ESPAÑA

ESTE TRABAJO SE VINCULA AL PROYECTO DE I+D+I «OCIO INTERGENERACIONAL EN EL MARCO DE LA NUEVA NORMALIDAD. EDUCACIÓN, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS» (PID2020-119438RB-I00) [AÑOS 2021-2024] FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN, Y CUENTA CON EL PATROCINIO DEL VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA.

prisma
social
revista
de ciencias
sociales

RESUMEN

La universidad debe adaptarse a las demandas del entorno, lo que exige vincular investigación e innovación mediante procesos reflexivos sobre la práctica educativa y social.

El objetivo fue diseñar un proyecto de innovación docente, justificado por los resultados de un proyecto de I+D+I nacional, que utiliza la metodología del Aprendizaje-Servicio (ApS) como eje transversal, mediante el diseño de acciones digitalizadas intergeneracionales capaces de responder a las necesidades actuales.

Se llevó a cabo un diagnóstico de necesidades que constató que antes de la pandemia las actividades de ocio digital entre abuelos/as y nietos/as eran prácticas secundarias, si bien en el confinamiento pasaron a ocupar un lugar preferente. Además, la conectividad tecnológica intergeneracional fue el soporte para la comunicación y las relaciones significativas entre ambas generaciones en este período.

Este análisis de la realidad permitió planificar un proyecto de innovación interdisciplinar que recoge el diseño de 16 propuestas intergeneracionales digitalizadas de ApS inscritas en los siguientes contextos: universitario, vinculación universidad-escuela y colaboración educativa-social, evaluado mediante rúbrica digital.

Se concluye que todas las iniciativas son extrapolables al contexto social, susceptibles de favorecer el encuentro intergeneracional mediante recursos digitales.

PALABRAS CLAVE

Investigación; innovación; Aprendizaje-Servicio; recursos digitales; relaciones intergeneracionales.

ABSTRACT

The university must adapt to the demands of the surrounding environment, which requires linking research and innovation through reflective processes on educational and social practice.

The objective was to design a teaching innovation project, justified by the results of a national research project, which uses the Service-Learning (SL) methodology as a transversal axis, through the design of intergenerational digitized actions, capable of responding to current needs.

The results of the needs analysis carried out by the research team shows that, before the pandemic, digital leisure activities between grandparents and grandchildren were secondary practices although, during the confinement, they began to occupy a preferential place. Intergenerational technological connectivity was the support for communication and meaningful relationships between grandparents and grandchildren during this period.

This analysis of reality allowed planning an interdisciplinary innovation project that includes the design of 16 digitized intergenerational proposals of SL registered in the following contexts: university, university-school linkage, and educational-social collaboration, evaluated by digital rubric.

The conclusions suggest that all the mentioned initiatives can be extrapolated to the social context, capable of favoring intergenerational encounters through digital resources.

KEYWORDS

Research; innovation; Service-Learning; digital resources; intergenerational relationships.

1. INTRODUCCIÓN

La investigación ha de contribuir a identificar necesidades y prioridades, resolver problemas y fomentar la construcción del conocimiento, reformulando paradigmas que contribuyan a la transferencia de los resultados a la práctica educativa y social, potenciándose la vinculación entre investigación e innovación (Porto y Mosteiro, 2016). La financiación pública para los proyectos de investigación se establece en aspecto clave para afianzar la innovación y hacer frente a los retos actuales (Pilat y Galindo, 2016).

Es obligado el tándem investigación-innovación, generado mediante procesos reflexivos sobre la propia práctica educativa, que contribuyan a reconstruir el conocimiento y favorezcan la edificación de un mundo mejor (Sanz *et al.*, 2018; Valdemoros *et al.*, 2021a; Valdemoros *et al.*, 2021b). La investigación en educación ha de resultar del conocimiento científico imbricado en la innovación, que asegure el acceso continuo a formas de aprendizaje que viabilicen la reconversión profesional permanente y el impulso del pensamiento crítico (Brunner y Salazar, 2007).

En el documento Estrategia Universidad 2015 (Ministerio de Educación, 2010) se señalan las misiones propias de la institución universitaria española. Como funciones de la tercera misión se apunta, por un lado, la transferencia de conocimiento y tecnología y, por otro lado, la responsabilidad social universitaria, ocupaciones claramente vinculadas con la adaptación de la universidad a las demandas del entorno social y cultural en el que esta se circunscribe. De ahí que la calidad educativa depende de la conexión entre las instituciones y el contexto del que forman parte, lo que exige del análisis de necesidades, la reflexión, la crítica y la creatividad (Navío, 2021).

En este marco, el Aprendizaje-Servicio (APS) se constituye en una estrategia formativa por excelencia, que fusiona la enseñanza con el aprendizaje, que compromete al alumnado en actividades que combinan el servicio a la comunidad y el aprendizaje académico, provocando un impacto positivo en ambas partes (García, 2021; Navío, 2021). El ApS tiene como gran propósito guiar tareas pedagógicas en la disciplina objeto de trabajo y, a la vez, implicar al alumnado en labores de servicio a la comunidad desde la responsabilidad social de la institución correspondiente (Álvarez *et al.*, 2020).

La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha demandado al sistema educativo una adaptación en tiempo récord, especialmente en lo que respecta a la adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales a entornos virtuales, mediante la incorporación y el uso de herramientas digitales (Almazán, 2020; Baladrón *et al.*, 2020; Brooks *et al.*, 2020).

Del mismo modo, las relaciones personales en el marco de la pandemia se han visto drásticamente coartadas, debido al miedo a contagiar a los seres queridos (Brooks *et al.*, 2020; Pinazo, 2020). Una situación especialmente agravada en el colectivo de personas mayores, pues dada su vulnerabilidad, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y las dificultades experimentadas para salir de casa, han visto incrementados los problemas en su salud física, emocional, psicológica y social (Naranjo *et al.*, 2021; Pinazo, 2020; Terry *et al.*, 2020).

Todo ello ha obligado a adaptar las acciones en el sistema educativo a entornos virtuales y a generar iniciativas de servicio al colectivo de mayores que atiendan a una de sus necesidades vitales como es el hecho de mantener contacto de calidad con sus seres queridos. De ahí la im-

portancia de digitalizar proyectos de ApS que impliquen iniciativas promovidas por diferentes instituciones en las que conviven cuestiones académicas y servicio a la comunidad mediante el intercambio virtual (Lafont *et al.*, 2021; Ruiz-Corbellá y García-Gutiérrez, 2020; Stirtz, 2019).

2. DISEÑO Y MÉTODO

2.1. OBJETO FORMAL

El objetivo del presente estudio fue diseñar un proyecto de innovación docente, que deriva de los resultados de un proyecto de I+D+I nacional, y utiliza la metodología del ApS como eje transversal, mediante acciones digitalizadas intergeneracionales capaces de preservar el contacto afectivo y social entre abuelos/as y nietos/as en situaciones de confinamiento o distanciamiento.

Para ello, en primera instancia, se llevó a cabo un diagnóstico de necesidades, con los hallazgos derivados de la investigación, que proporcionó un riguroso análisis de la realidad, y permitió planificar un proyecto de innovación que diera respuesta a las necesidades educativas y sociales del momento. A partir de ahí, profesorado de todas las etapas educativas, con vinculación a la universidad, diseñaron acciones innovadoras para ser llevadas a cabo con su alumnado que ofreciesen un servicio al colectivo de mayores. Con ello se consiguió, por una parte, aplicar e intensificar conocimientos, actitudes, competencias y destrezas, activando el talento del alumnado, que es consciente de que su conocimiento puede influir y transformar el contexto (García, 2021), a la vez que se beneficia de un excelente aprendizaje que proviene del colectivo de mayores; y, por otra parte, se implica a las personas mayores, que consiguen con estas experiencias favorecer su creatividad, motivación, autoestima y sentimiento de valía (Sáenz de Jubera *et al.*, 2016).

2.2. DISEÑO

Para el diagnóstico de necesidades se realizó un estudio con abuelos/as y sus nietos/as con edades comprendidas entre 6 y 12 años escolarizados en la etapa de Educación Primaria, que se desarrolló desde un diseño cuantitativo y cualitativo, no experimental y descriptivo.

2.2.1. Fase Cuantitativa

2.2.1.1. Participantes

Antes de la irrupción de la pandemia se encuestó a 357 abuelos y abuelas con nietos y nietas escolarizados en Educación Primaria (6-12 años) residentes en la zona Norte de España, conformada por 8 provincias de 5 Comunidades Autónomas: Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja (figura 1). De marzo a mayo de 2020 el gobierno español declaró el estado de alarma en España y llevó al confinamiento domiciliario de todo el país para frenar la transmisión del COVID-19. Con el fin de conocer la situación de la práctica de ocio intergeneracional entre abuelos/as y nietos/as en este período, se decide volver a entrevistar telefónicamente a los mismos 357 abuelos/as en ese momento. Durante el confinamiento, se obtuvieron datos de 272 abuelos con edades entre 65 y 85 años.

Figura 1. Zona Norte de España (áreas Nielsen): Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, La Rioja, Navarra, Burgos, y Palencia (sombreada en negro)

Fuente: elaboración propia

2.2.1.2. Técnicas de recogida de información

La inexistencia de un instrumento válido y fiable para recoger la información relevante del presente estudio, llevó a elaborar un cuestionario ad-hoc que permitió recoger la información relevante a través de 5 variables: espacio empleado para compartir actividades de ocio intergeneracional, actividad de ocio compartida, localización geográfica del lugar de residencia de los abuelos y abuelas, tipo de municipio en que residen, provincia de residencia de los/las abuelos/as.

- Ocio compartido, 6 variables dicotómicas registraron si se comparte algún tipo de actividad de ocio con los nietos/as, pudiendo ser cultural, lúdica, festiva, digital, ambiental-ecológica y solidaria, a través de la pregunta «¿Compartes alguna actividad [se especifica de cada una de las dimensiones señaladas con las actividades correspondientes] con tu nieto/a con edad entre 6 y 12 años?» Las categorías establecidas fueron: sí /no.
- Periodicidad con que se comparte ocio digital, variable categórica que recogió los tramos de tiempo de ocio compartido con el/los/las menor/es, a través de la pregunta «Indica la frecuencia de práctica con la que realizas la actividad señalada» con un escala de respuesta tipo Likert de 8 categorías (1 = no comparto ocio con mi(s) nieto/a(s); 2 = solo en vacaciones, 3 = solo 1 o 2 días al mes; 4 = los fines de semana un día; 5 = los fines de semana los dos días; 6 = entre semana 1 o 2 días; 7 = entre semana 3 o 4 días; 8 = entre semana los 5 días).
- Motivos que llevan a los/las abuelos/as a compartir ocio digital con su(s) nieto/a(s), variable categórica que registró las motivaciones que orientan la práctica conjunta, mediante la pregunta «Indica el motivo por el que te gusta hacer cada una de las actividades señaladas» con un escala de respuesta tipo Likert de 8 categorías (1 = simplemente porque me gusta; 2 = los cuido mientras su padre/madre trabajan; 3 = no tengo otras personas con las que compartir esa actividad; 4 = mi(s) nieto/a(s) no tiene(n) otras personas con las que compartir esa actividad; 5 = mi(s) nieto/a(s) sabe(n) mucho de esa actividad y me

enseñan; 6 = domino esa actividad y enseño a mi(s) nieto/a(s); 7 = por entretener a mi(s) nieto/a(s); 8= por pasar más tiempo con mi(s) nieto/a(s)).

- Espacio empleado para compartir actividades de ocio digital entre abuelos/as y nieto/a(s): una variable categórica que registra el lugar en el que los participantes comparten actividad de ocio digital con su(s) nieto/a(s), a través de la pregunta «Indica el lugar en el que realizas cada una de las actividades señaladas» con una escala de respuesta tipo Likert de 6 categorías: (1= en casa (de mayores o menores); 2= en asociaciones, clubes, sociedades o peñas; 3= en espacios municipales (polideportivos, centros culturales, ludotecas, etc.) 4= en espacios públicos abiertos (calle, parque, plaza, etc.); 5=en la naturaleza; 6= en instalaciones del propio centro escolar).
- Aportaciones del ocio compartido con el/la/los/las nieto/a(s), 5 variables categóricas (beneficio físico, bienestar emocional, beneficio creativo, beneficio manual y beneficio social) que recogieron información sobre las aportaciones del ocio digital al bienestar de los abuelos y abuelas, a través de cinco preguntas: 1. «El ocio que comparto con mi(s) nieto/a(s) me ayuda a estar más en forma, a controlar mis movimientos, mantengo o mejoro mi condición física»; 2.«El ocio que comparto con mi(s) nieto/a (s) me ayuda a estar más contento, a disfrutar más de ese ocio, a divertirme más»; 3. «El ocio que comparto con mi(s) nieto/a (s) me ayuda a ser más creativo»; 4. «El ocio que comparto con mi(s) nieto/a (s) me ayuda a desarrollar nuevas destrezas manuales o perfecciono habilidades técnicas»; 5. El ocio que comparto con mi(s) nieto/a (s) me ayuda a relacionarme mejor con mi(s) nieto/a (s). Esta información se recoge a través de una escala tipo Likert de 5 categorías (1 = nada de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo).

2.2.2. Fase Cualitativa

2.2.2.1. Participantes

Para contrastar y complementar los resultados obtenidos en la fase cuantitativa, tras el confinamiento se llevaron a cabo dos grupos de discusión, uno configurado por estudiantes que cursaban la etapa de educación primaria, y otro por abuelos y abuelas que tenían nietos y nietas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.

La selección de los y las participantes fue estructural, optando por la formación de los distintos colectivos según criterios de pertenencia. Se respetaron los criterios de homogeneidad, en cuanto a colectivo social de referencia (abuelos/abuelas/nietos/nietas) y a la franja de edad a la que debían pertenecer los nietos y nietas (6-12 años) y de heterogeneidad, que fue garantizada en función del sexo y el número de nietos/as, además de mantenerse una tendencia a equilibrar el número de participantes según la procedencia geográfica de los abuelos y abuelas (ámbito rural o urbano).

El primer grupo de discusión lo formaron siete nietos/as con edades comprendidas entre 6 y 12 años, escolarizados en la etapa de Educación Primaria, tres niñas y cuatro niños; y el segundo lo compusieron nueve abuelos/as con nietos/as que cursaban en Educación Primaria, de los cuales seis eran hombres y tres eran mujeres, con edades que fluctuaban entre los 64 y los 82 años.

2.2.2.2. Técnicas de recogida de información

Como se ha reflejado en el apartado anterior, la técnica utilizada en este estudio fue el grupo de discusión, una estrategia de investigación interactiva que aúna elementos propios de la entrevista y de la observación participante (Morgan, 1998). Esta técnica dialógica se sustenta en la producción de discursos entre los y las participantes, que, dirigidos por un moderador o una moderadora, dialogan y debaten sobre el tema objeto de estudio, constituyéndose la cantidad y variedad de disertaciones emanadas en materia prima fiable para el análisis y la interpretación de los resultados (López Francés, 2010).

Se siguió el mismo protocolo de preguntas en los dos grupos (tabla 4), que sirvió de guía, teniendo presente en todo momento la interconexión entre la línea argumental y los objetivos de la investigación (Rubio y Varas, 2004).

Figura 2. Protocolo de los grupos de discusión

GUIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN
¿Qué actividades de ocio suelen compartir abuelos y nietos?
¿Qué motivos llevan a los abuelos a compartir ocio con sus nietos, o viceversa?
¿Dónde suelen llevarse a cabo estas actividades compartidas?
¿Cuándo (tiempo/estación/vacaciones/frecuencia) suelen compartirse?
¿Qué aporta a los abuelos compartir actividades de ocio con sus nietos, o viceversa?
¿Qué aportan los abuelos a sus nietos al compartir actividades de ocio, o viceversa?

Fuente: Valdemoros et al. (2020)

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

3.1. FASE CUANTITATIVA

3.1.1. Recogida de datos

La aplicación del cuestionario se efectuó a los abuelos y abuelas del alumnado de distintos centros educativos seleccionados al azar de cada una de las 8 provincias que componen la zona norte del estado español. Se dio al estudiantado un consentimiento de la investigación para entregar a sus padres, madres y/o tutores legales, donde figuraba información relativa al estudio y en la que debían anotar el contacto del abuelo o abuela que deseaba participar en el mismo, para ser entregado en el centro educativo. Cinco investigadoras debidamente formadas contactaron por teléfono con los/las abuelos/as y cumplieron el cuestionario según sus testimonios antes de la pandemia y durante el período de confinamiento. El tiempo de registro de las preguntas giró en torno a los 30-45 minutos. Antes de comenzar cada entrevista individualmente, se informó y se garantizó de la confidencialidad de las respuestas, así como de la protección de derechos y garantías de los y las participantes. Las respuestas fueron registradas por las propias investigadoras en el cuestionario digitalizado al mismo tiempo que realizaban cada entrevista.

El Comité de Ética de la universidad a la que pertenecen las investigadoras aprobó este procedimiento el 17 de diciembre de 2019. El informe positivo de este Comité de Ética fue registrado con el código CE_02_2019.

3.1.2. Análisis de los datos

En primer lugar, se llevó a cabo un estudio descriptivo que, mediante el estadístico de frecuencia, permitió conocer las actividades de ocio que compartían los abuelos y abuelas con sus nietos y nietas de entre 6 y 12 años antes y durante el confinamiento, y de forma más específica, la tipología de actividades de ocio digital intergeneracional. También se analizó la frecuencia, el lugar de práctica y los motivos que llevaron a los/las abuelos/as a compartir experiencias de ocio digital con sus nietos/as.

En una segunda etapa, se llevó a cabo un análisis inferencial a través de la prueba de Chi-cuadrado (χ^2) para dar respuesta a los objetivos del estudio, examinando el grado de relación existente entre las aportaciones que produce la práctica compartida y la práctica de ocio digital.

El nivel de significación considerado en todo el estudio fue fijado en $p < .05$.

3.2. FASE CUALITATIVA

3.2.1. Recogida de datos

Una única moderadora se responsabilizó de iniciar, mantener y guiar la conversación, con el fin de profundizar en los aspectos clave objeto de estudio. Los discursos se registraron utilizando una grabadora de audio y fueron transcritos en documentos independientes, indicando cuándo y quién participaba en cada caso.

El grupo de discusión con los y las menores se llevó a cabo el día 16 de abril de 2021, y el de los y las mayores el 26 de abril de 2021, y ambos tuvieron una duración aproximada de 1 hora.

3.2.2. Análisis de los datos

Una vez recogidos los datos y transcritos, se establecieron una serie de categorías en función de las reflexiones aportadas por los y las participantes en las dos sesiones de discusión. Así, partiendo de una base teórica sobre el ocio en el marco de las relaciones intergeneracionales se generaron las categorías sin haber examinado las transcripciones- fase deductiva- para, posteriormente, a medida que se analizaban los testimonios, ampliar y extender las categorías -fase inductiva-.

De esta forma, se configuró un sistema de ocho categorías generales y 44 subcategorías que fueron validadas mediante el juicio de expertos/as, actuando como tal profesorado investigador universitario, todos/as ellos/as doctores y doctoras, del ámbito del Ocio y la Pedagogía. Para medir la validez se empleó, por un lado, el índice Kappa de Cohen (1960, 1968) como indicador de concordancia global entre los expertos y expertas, obteniendo un nivel de concordancia casi perfecto con tres de los expertos/as (0.862, 0.818 y 0.822) y sustancial con los tres restantes (0.742, 0.695 y 0.678). Por otro, se calculó el Coeficiente Kappa de Fleiss (1971) para indagar el grado de concordancia entre la investigadora principal y cada uno

de los expertos/as. Las puntuaciones obtenidas por categorías oscilaron entre 0.514 y 0.907, lo que refleja una concordancia entre moderada, buena y muy buena; la puntuación global ascendió a 0.697, lo que expresa un grado de acuerdo bueno. De este modo, pudo darse por satisfactorio el proceso de validación de categorías.

4.RESULTADOS

4.1. FASE CUANTITATIVA

La práctica compartida de ocio digital sufrió, de forma lógica, un cambio radical durante el confinamiento. Antes de la pandemia este tipo de ocio era el menos compartido (a excepción de las actividades solidarias, totalmente residuales), ya que menos del 11% realizaban actividades de este tipo.

Durante el confinamiento, en cambio, pasó a ocupar el primer puesto, ya que casi la totalidad de abuelos/as y nietos/as compartieron este tipo de ocio (96%). La mayoría de actividades de ocio dejaron de realizarse, a excepción de aquellas que se pueden realizar en la distancia, gracias a las tecnologías.

Figura 3. Tipo de actividades de ocio practicadas antes y durante el confinamiento

Fuente: elaboración propia

De forma más específica, las actividades realizadas tuvieron una evolución desigual. Cada una de las actividades de ocio digital eran minoritarias en la época prepandemia. Durante el confinamiento, tanto los juegos tecnológicos como navegar por Internet dejaron de practicarse conjuntamente. En cambio, la utilización de Redes Sociales alcanzó a la práctica totalidad de la población, ya que se convirtió en el principal medio de comunicación entre las familias que no conviven. Pasó a convertirse en casi la única actividad realizada durante este período de tiempo.

Figura 4. Tipología de actividades de ocio digital practicadas antes y durante el confinamiento

Fuente: elaboración propia

La frecuencia de realización fue variada y se vio radicalmente modificada durante el confinamiento. Anterior a este período, las actividades de ocio digital no tenían una frecuencia clara de realización, aunque se trataba de actividades de carácter relativamente esporádico, siendo lo más común llevarlas a cabo un máximo de dos días a la semana. En cambio, durante el confinamiento este tipo de ocio se volvió mucho más cotidiano puesto que más del 42% de los abuelos y abuelas realizaban actividades digitales junto a sus nietos y nietas 3 o 4 días a la semana.

Figura 5. Frecuencia de actividades de ocio digital antes y durante el confinamiento

Fuente: elaboración propia

Se resalta el gran peso de los tiempos de ocio digital compartidos entre abuelos/as y nietos/as durante el confinamiento, aumentando considerablemente la frecuencia de práctica semanal en este período.

Tabla 1. Motivos para la práctica de ocio digital intergeneracional antes y durante el confinamiento

	Antes del confinamiento	Durante el confinamiento
Me gusta	29,2%	94,8%
Los cuido	31,3%	0,0%
No tengo otras personas con las que compartir	2,1%	0,0%
No tienen otras personas con las que compartir	4,2%	0,0%
Sabe mucho de esta actividad y me enseña	33,3%	0,0%
Domino esta actividad y le enseño	2,1%	0,0%
Para entretenerlos	50,0%	0,0%
Pasar más tiempo juntos	58,3%	100%
Otras razones	2,1%	0,0%

Fuente: elaboración propia

Las motivaciones durante el confinamiento se concentraron exclusivamente en torno a aspectos de disfrute y de corte emocional; «simplemente porque me gusta» (94,8%) y «para pasar más tiempo juntos/as» (100%) fueron las dos razones más esgrimidas. Sin embargo, antes del confinamiento, aunque predominaba el pasar más tiempo juntos/as (58,3%), la motivación autotélica era menos considerada (29,2%). Así, motivaciones como entretener a los nietos y nietas (50%), enseñarles mediante la actividad compartida (33,3%) y la contribución a la conciliación familiar como razón para la práctica fueron más destacadas por los abuelos y abuelas (31,3%).

Tabla 2. Lugares para la práctica de ocio digital intergeneracional antes y durante el confinamiento

	Antes del confinamiento	Durante el confinamiento
Casa	91,7%	100,0%
Asociaciones	0,0%	0,0%
Espacios municipales	0,0%	0,0%
Espacios públicos	0,0%	0,0%
Centros de ocio	0,0%	0,0%
Naturaleza	0,0%	0,0%
Instalaciones escolares	0,0%	0,0%

Fuente: elaboración propia

La totalidad de abuelos y abuelas que practicaban ocio digital con sus nietos y nietas declararon que lo hacían en el domicilio propio o en el de los y las menores.

A continuación, se presentan los datos cruzados entre las aportaciones percibidas de la práctica y la realización o no de actividades de ocio digital.

En términos generales, no se aprecian diferencias significativas en las respuestas dadas por las personas que comparten ocio digital y aquellas que no lo hacen (tabla 3), si bien, se observa en todas ellas una percepción clara de los beneficios de compartir ocio (figuras 5 a 9).

Tabla 3. Pruebas de chi-cuadrado de Pearson: beneficios que aporta el ocio compartido

BENEFICIOS. El ocio que comparto con mi(s) nieto/a(s) me ayuda a estar en forma, a controlar mejor mis movimientos, mantengo o mejoro mi condición física (soy más fuerte, corro más...)	Chi-cuadrado 8,837 df 4 Sig. ,065
BENEFICIOS. El ocio que comparto con mi(s) nieto/a(s) me ayuda a estar más contento, disfruto haciéndolo, me divierte	Chi-cuadrado 0,766 df 4 Sig. ,943
BENEFICIOS. El ocio que comparto con mi(s) nieto/a(s) me ayuda a ser más creativo	Chi-cuadrado 5,797 df 4 Sig. ,215
BENEFICIOS. El ocio que comparto con mi(s) nieto/a(s) me ayuda a desarrollar nuevas destrezas manuales y adquiero o perfecciono habilidades técnicas, ...	Chi-cuadrado 3,298 df 4 Sig. ,509
BENEFICIOS. El ocio que comparto con mi(s) nieto/a(s) me ayuda a relacionarme mejor con mi(s) nieto/a(s)	Chi-cuadrado 2,183 df 4 Sig. ,702

Fuente: elaboración propia

Figura 6. Mejora de la condición física de los abuelos y abuelas como aportación de la práctica de ocio digital compartido

Fuente: elaboración propia

Figura 7. Mayor disfrute y diversión como aportación de la práctica de ocio digital compartido

Fuente: elaboración propia

Figura 8. Aumento de la creatividad de los abuelos como aportación de la práctica de ocio digital compartido

Fuente: elaboración propia

Figura 9. Desarrollo de destrezas manuales como aportación de la práctica de ocio digital compartido

Fuente: elaboración propia

Figura 10. Mejora de las relaciones abuelos/as y nietos/as

Fuente: elaboración propia

4.2. FASE CUALITATIVA

Los principales hallazgos extraídos de los discursos emanados en los grupos de discusión de los nietos y nietas quedan sintetizados en estas reflexiones:

- Antes del confinamiento, la mayoría de los y las menores que vivían en la misma ciudad que sus abuelos y abuelas los veían casi a diario.
- Compartían momentos vinculados a la recogida del colegio, comidas e, incluso, dormían frecuentemente en casa de los/las abuelos/as, afirmando compartir actividades muy variadas, con escasa presencia de las digitales.
- Durante el confinamiento, para una mayoría, el contacto con los abuelos y abuelas lo protagonizaban las múltiples llamadas telefónicas, especialmente video llamadas, sobre todo para interesarse por su bienestar físico y emocional.
- Inmediatamente después del confinamiento, y durante la época con medidas de distanciamiento social, la totalidad declaró ver mucho menos a sus abuelos/as, sobre todo por miedo a contagiarlos. Los contactos se limitaron más a los fines de semana y a algún día entre semana.
- Respecto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la totalidad manifestó estar muy familiarizado con los dispositivos digitales y algunas redes sociales,

percibiéndose seguros/as en el manejo de estos medios. Compartir conocimientos y experiencias se constituye en una aportación destacada por los nietos y nietas, así expresaron que enseñan y explican a sus abuelos/as cuestiones relacionadas con Google, WhatsApp u otras aplicaciones.

- La mayoría de los nietos y nietas argumentó que echaba en falta realizar las actividades con sus abuelos/as o tener contacto físico con ellos/as. Incluso reconocieron que muchas de las actividades que realizaban todavía no han vuelto a retomarlas o no lo han hecho del mismo modo.

- Declararon que a sus abuelos y abuelas antes de la pandemia no les gustaban mucho los dispositivos digitales o los usaban poco, no siendo muy ágiles en su utilización. Cuestión que ha cambiado en la actualidad, dado que estas herramientas han conservado el contacto intergeneracional del que han sido privados mayores y menores por las circunstancias sobrevenidas de esta crisis sanitaria, así como para conocer aplicaciones lúdicas.

Tras plantear las mismas cuestiones a los/las abuelos/as, se resumen a continuación sus principales aportaciones:

- En situación previa a la pandemia la mayoría expusieron que veían a sus nietos y nietas con mucha frecuencia, principalmente para ayudar a la conciliación familiar, cuidándolos mientras sus padres y madres trabajaban o llevándolos a actividades, si bien cabe destacar que una minoría afirmó ver a sus nietos/as para disfrutar de auténtico tiempo de ocio con ellos/as.

- Durante el confinamiento quedó relegado el rol de cuidador/a y los/las abuelos/as alegaron como motivo de las experiencias de ocio compartidas el pasar tiempo juntos/as, el amor que sienten por sus nietos/as y el disfrute derivado de la práctica.

- La totalidad expresaron que la relación mantenida con sus nietos/as durante el periodo de confinamiento, al igual que durante la época siguiente con medidas sanitarias de distanciamiento social, se ha limitado a llamadas telefónicas y, en el caso de los más diestros/as, a videollamadas.

- Más de la mitad de los y las mayores señalaron que continuaban manteniendo distanciamiento con sus familiares, y que las relaciones solían continuar gracias a las llamadas y videollamadas. El resto manifestó alternar la relación virtual con breves visitas presenciales.

- Sobre el uso de dispositivos digitales, apuntaron que antes del confinamiento pocos utilizaban ordenador y teléfono móvil para llamadas de voz, si bien, quienes habían realizado cursos de formación en el Centro de Día, coincidieron en manifestar que los conocimientos y habilidades adquiridas les habían ayudado en gran medida durante el confinamiento en el mantenimiento de las relaciones con sus seres queridos.

4.3 PROYECTO DE INNOVACIÓN

4.3.1. Justificación y contextualización

El presente proyecto de innovación deriva de los resultados de una investigación más amplia anteriormente explicada y contextualiza la innovación en diferentes escenarios que garantizan la participación de colectivos interdisciplinares:

- Asignaturas de los Grados de Educación Infantil, Educación Primaria, Trabajo Social y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como del Master Universitario en Investigación e Innovación Educativa y del Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, lo que ha garantizado la participación de profesorado perteneciente a distintas universidades (La Rioja, Burgos, Autónoma de Madrid, UNED y Castilla-La Mancha), departamentos y áreas de conocimiento, que comparten Redes de Investigación nacionales e internacionales .
- Doctorandos y doctorandas cuyo tema de investigación sintoniza con las líneas de innovación objeto de este proyecto y transfieren elementos innovadores derivados de su investigación a los centros educativos en los que trabajan como docentes.
- Proyecto de Innovación Intergeneracional compartido por el Centro de Día Zona Sur y el CEIP Las Gaunas, de Logroño, desde el año 2015, obligado a paralizar sus acciones por la situación originada por la COVID-19.
- Residencia de Personas Mayores de Lardero (La Rioja), manifestado el interés de la Dirección del mismo por implicarse tanto en el diagnóstico de necesidades como en el asesoramiento sobre la adecuación de los recursos digitales diseñados, previo a su implementación y evaluación.

Desde las aulas universitarias, los centros educativos y de personas mayores se propiciará el diseño de recursos digitales para el intercambio de experiencias intergeneracionales, que den respuesta a las necesidades educativas y sociales del momento, susceptibles de ser compartidas por mayores y menores, que aborden, desde una óptica transversal, aspectos cardinales para el bienestar intergeneracional: educación medioambiental, consumo responsable, alimentación saludable, desarrollo sostenible, respeto a la diversidad, cultura popular, valores intergeneracionales, habilidades sociales, actitudes prosociales o el sentido ético en el modo de orientar la vida en común.

4.3.2. Objetivos

- Diseñar recursos digitales para el encuentro y entretenimiento de mayores y menores, que contribuyan al bienestar intergeneracional.
- Integrar metodologías activas, centradas en el ApS, e incorporar la digitalización de la docencia, adaptada a las demandas actuales de las circunstancias originadas por la crisis sanitaria de la COVID-19.
- Contribuir a la formación del alumnado de grado y postgrado a través del diseño de prácticas intergeneracionales llevadas a cabo en contextos reales.

- Promover la elaboración de Trabajos Fin de Estudio que aborden temas de ApS intergeneracional y digitalizado.
- Establecer redes de colaboración intercentros en base al ApS con los diversos agentes implicados: estudiantado y profesorado universitario, personal docente y usuarios/as del Centro de Día.

4.3.3. Planificación y cronograma

- Fase I (marzo): reuniones con los y las participantes para establecer los elementos comunes que han de caracterizar todas las acciones diseñadas: educación intergeneracional, ApS en el marco de las metodologías activas y digitalización de los recursos.
- Fase II (abril): recogida de borradores de las propuestas de los y las responsables de las distintas asignaturas universitarias (grado y posgrado) en las que se abordó el contenido vinculado a la educación intergeneracional, localizando aquellos escenarios virtuales que posibilitarán retomar el contacto e intercambio intergeneracional, suspendido por la pandemia. Asimismo, los y las participantes en el proyecto vinculados a la universidad (doctorandos/as y profesorado asociado), que desempeñan su ejercicio docente en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria, ofrecieron igualmente sus propuestas, diseñadas para ser implementadas en las aulas correspondientes. Finalmente, las profesionales de los centros de mayores (directora y trabajadora social) concretaron su colaboración en el proyecto, materializada en el apoyo para la realización del grupo de discusión con los usuarios y usuarias del centro de día, así como la valoración de la idoneidad y pertinencia de las propuestas recibidas.
- Fase III (abril y mayo): los y las participantes en el proyecto materializaron, en los distintos contextos educativos, el diseño de recursos digitales para compartir entre las distintas generaciones a través del ApS: grabación de recetas de cocina, manualidades, lectura de relatos, tertulias dialógicas intergeneracionales, representaciones musicales y teatrales, cuidados y consejos medio ambientales, relaciones familiares, viajes interescolares virtuales, etc. utilizando diferentes aplicaciones y herramientas digitales.
- Fase IV (junio): recepción de las iniciativas propuestas. Para ello, se facilitó una ficha que estructura los principales apartados que debía contener, con el fin de unificar su contenido y dotar de coherencia al trabajo realizado de forma cooperativa por el conjunto de integrantes en el proyecto.
- Fase V (julio): reunión con la directora de la Residencia de Personas Mayores y la Trabajadora Social del Centro de Día, con objeto de debatir la adecuación de las propuestas recibidas y realizar la selección del banco de recursos para ser implementados y evaluados durante el curso siguiente.
- Fase VI (septiembre): reunión para la valoración final del proyecto y planteamiento de la prospectiva para su continuidad en próximas convocatorias. Memoria final.

Figura 12. Cronograma

2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPTIEMBRE
FASE I	CONSENSO					
FASE II		PROPUESTA				
FASE III		DISEÑO	DISEÑO			
FASE IV				FICHAS		
FASE V					EVALUACIÓN	
FASE VI					INFORME	PROSPECTIVA

Fuente: elaboración propia

4.3.4. Acciones resultantes

Las siguientes figuras reflejan los resultados obtenidos en los diferentes escenarios educativos y sociales del proyecto: contexto universidad, contexto centros educativos y contexto social.

Se diseñaron 16 propuestas, de las cuales 9 corresponden a experiencias diseñadas en el contexto universitario, 6 se ubican en el marco de colaboración universidad-escuela y 1 en procesos de participación recíproca entre el ámbito educativo y social. Se ha publicado un libro en la colección «Innovación Docente» (Valdemoros y Alonso, 2021) que recoge la explicación detallada de 12 experiencias participantes en el presente proyecto. Los resultados, además, han sido divulgados en diferentes congresos internacionales que han focalizado sus líneas temáticas en la digitalización y el ApS en contextos educativos y sociales, en el marco de la innovación.

Figura 13. Acciones en el contexto universitario

UNIVERSIDAD	Asignatura	Curso/Grado/Contenido	Innovación propuesta
La Rioja	Educación motriz en educación infantil	2º Educación Infantil Actitud corporal, movilidad segmentaria, expresión corporal y ritmo.	Recursos digitales para la práctica motriz que pallen la distancia entre abuelos y nietos en tiempos de pandemia.
La Rioja	La escuela de Educación Infantil	1º Educación Infantil La educación como resultado de la intervención de la familia, entorno, profesorado y alumnado	Recursos digitales intergeneracionales adaptados a la situación generada por el COVID-19. Aplicación: <i>Co-rubrics</i> .
	Organización Educativa del centro docente de Primaria	3º Educación Primaria La participación de la familia en los centros escolares	Recursos digitales intergeneracionales adaptados a la situación generada por el COVID-19. Aplicación: <i>Co-rubrics</i> .
La Rioja	Educación Inclusiva y respuesta a la diversidad 0-6 años	3º Educación Infantil La escuela como comunidad de aprendizaje	Realización de actividades digitales (receta, manualidad, ...) relacionadas con el cuidado del medio ambiente.
La Rioja	Educación para la convivencia	2º Educación Infantil y Primaria La educación en valores en la familia	Recursos digitales para la actividad "Abuelo te cuento un cuento" desde una perspectiva de ApS, que implica activamente a los residentes del centro de mayores de la zona.
La Rioja	Trabajo Fin de Grado	4º Educación Infantil y Primaria Educación intergeneracional digitalizada en el marco del Aprendizaje Servicio	Actividades digitales para dar continuidad al Proyecto "La tierra nos une" (huerto ecológico, tradiciones, lectura compartida, etc.).

UNED Red OcioGune	Innovación docente e iniciación a la investigación educativa	Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas	Actividades digitales para el ApS en el marco de las siguientes metodologías activas: A. cooperativo, A. inverso, ABP, A. visual, teaching games for understanding y design thinking.
Autónoma de Madrid RIADIS	Actividades físico-deportivas en el medio natural	2º Ciencias de la Actividad Física y el Deporte	Recursos digitales de ApS para las "Caminatas Saludables Intergeneracionales".
Burgos Red OcioGune	Adicciones, drogodependencias y educación	4º Grado de Educación Social	Diseño de una campaña de concienciación sobre adicciones, intergeneracional, a través de redes sociales.
Castilla-La Mancha	Marco teórico y líneas de investigación socio-pedagógicas	Master Universitario en Investigación e Innovación Educativa	Realización de TFM sobre la influencia de las TIC en innovación educativa en contextos intergeneracionales

Fuente: elaboración propia

Figura 14. Acciones colaboración universidad-escuela

CENTRO EDUCATIVO	Etapa	Innovación propuesta
C. San Agustín Calahorra (La Rioja)	Educación Secundaria Obligatoria	GrandMap: recursos digitales intergeneracionales para el conocimiento o descubrimiento del entorno. Ámbito internacional mediante el intercambio escolar. Aplicaciones y recursos: Google Maps; QR Code Generator; App de mensajería (WhatsApp); Plataforma digital para videoconferencias (ZOOM o Microsoft Teams)
CEIP La Guindalera Logroño (La Rioja)	Educación Infantil	Elaboración de árbol genealógico digitalizado. Aplicaciones: Geni, Lucidchart, Canva.
CEIP Obispo Blanco Nájera Logroño (La Rioja)	Educación Primaria	Recursos para la comunicación intergeneracional digitalizada en el marco del ApS. Herramienta Genially.
CEIP Escultor Vicente Ochoa Logroño (La Rioja)	Educación Primaria	Recursos con Realidad Aumentada basados en metodologías activas desde un enfoque de aprendizaje intergeneracional. Aplicación AugmentedClass
CEIP Las Gaunas Logroño (La Rioja)	Educación Infantil y Primaria	Actividades digitales para dar continuidad al Proyecto "La tierra nos une" que comparten con el Centro de Participación Activa de personas Mayores Zona Sur.
CEIP Rufino Mansi Alcaudete de la Jara (Toledo)	Educación Infantil y Primaria	Tertulias dialógicas digitales intergeneracionales en el marco del ApS

Fuente: elaboración propia

Figura 15. Acciones colaboración contextos educativos y sociales

CENTRO SOCIAL/EDUCATIVO	Profesional responsable	Acciones
Residencia de Personas Mayores de Lardero (La Rioja)	Directora	– Apoyo en el diagnóstico de necesidades. – Organización del grupo de discusión. – Orientación y asesoramiento sobre la idoneidad de las acciones diseñadas y su viabilidad.
Centro de Día Zona Sur (Logroño)	Trabajadora Social	
CEIP Las Gaunas Centro de Día Zona Sur (Logroño)	Director Trabajadora Social	– Digitalización del Proyecto “La tierra nos une”.

Fuente: elaboración propia

4.3.5. Evaluación

Se diseñó una rúbrica (figura 15) para recoger información relevante sobre el diseño de las propuestas. La directora de la Residencia de Mayores fue la encargada de realizar la evaluación. Se utilizó la aplicación CoRubrics, que facilitó la entrega de material, el registro de valoraciones y la obtención de resultados.

Figura 16. Rúbrica para la evaluación

	BUENO	ACEPTABLE	MEJORABLE	PESO
	3	2	1	
Interés educativo y social. Mejora de las relaciones intergeneracionales	Reflexión completa sobre la necesidad de la iniciativa. Aporta indicadores para medir la mejora en las relaciones intergeneracionales y lo fundamenta.	Reflexión parcial sobre la necesidad de la iniciativa, pero no se justifica con claridad. Aporta indicadores para medir la mejora en las relaciones intergeneracionales, pero no los fundamenta.	No reflexiona sobre la necesidad a la que responde. No aporta indicadores para medir la mejora en las relaciones intergeneracionales.	20%
Metodología de trabajo	Especifica completamente la metodología del trabajo, la temporalización y el trabajo en equipo.	Especifica parcialmente la metodología del trabajo, la temporalización y el trabajo en equipo.	No especifica ni la metodología del trabajo, ni la temporalización, ni el trabajo en equipo.	15%
Originalidad, novedad	Aporta una idea original que se aplica de forma imaginativa y eficaz para solucionar la necesidad planteada. Presenta una idea novedosa para la mejora de las relaciones intergeneracionales.	No aporta idea original pero sí propone una aplicación imaginativa y eficaz de una idea ya conocida. No presenta idea novedosa pero sí avanza con novedades en mejoras iniciadas previamente.	No aporta ninguna idea original ni propone una solución creativa y eficaz a la necesidad planteada. No presenta ideas novedosas.	15%
Uso de metodologías activas digitalizadas	Concreta completamente las metodologías activas digitalizadas y cómo se aplicarán, así como las actividades para aumentar la motivación, ofreciendo pautas específicas para su desarrollo.	Declara que utilizará metodologías activas digitalizadas con actividades motivadoras, pero no concreta cuáles ni cómo se aplicarán.	No propone una metodología activa digitalizada, ni actividades motivadoras.	20%
Grado de extrapolación o adaptación de la innovación a otros ámbitos educativos y/o sociales	La iniciativa se puede extrapolar completamente a cualquier otro contexto que presente la misma situación o necesidad de partida.	La iniciativa no es extrapolable de forma completa, aunque aporta ideas que podrían adaptarse a otros contextos.	La iniciativa no es extrapolable a otros contextos ni hace ninguna propuesta de adaptación.	15%
Viabilidad del proyecto: recursos, compromiso de agentes educativos y sociales	Explicita qué recursos son necesarios para su desarrollo y expone ideas fáciles para que se puedan adquirir en otros contextos.	Explicita los recursos necesarios para su desarrollo pero las vías para su adquisición no son adecuadas.	No explicita los recursos necesarios para su desarrollo.	15%

Fuente: elaboración propia

La figura 16 refleja los resultados de la evaluación, que muestran una valoración general muy positiva de las propuestas. No se recogen las dos acciones de colaboración entre contextos educativos y sociales, dado que la evaluadora fue parte implicada en las mismas.

Figura 17. Resultados de la evaluación del diseño de propuestas

Num	Alumno/a evaluado/Grupo	Número de puntuaciones	Interés educativo y social. Mejora de las relaciones intergeneracionales	Metodología de trabajo	Originalidad, novedad	Uso de metodologías activas digitalizadas	Grado de extrapolación o adaptación de la innovación a otros ámbitos educativos y/o sociales	Viabilidad del proyecto: recursos, compromiso de agentes educativos y sociales	Nota cuantitativa (contando solo el ítem más bajo)	Nota cuantitativa (sumando la media ponderada de los ítems)	Nota global		
			25%	15%	15%	20%	15%	15%	Máx. punt. 10	100%	100%	95%	95%
1	FICHA 1	1	2	3	2	3	3	3	6,67	8,83	100%	95%	8,83
2	FICHA 2	1	2	2	1	2	2	2	3,33	6,17	100%	95%	6,17
3	FICHA 3	1	3	3	2	3	3	3	6,67	9,5	100%	95%	9,5
4	FICHA 4	1	3	3	3	3	3	3	10	10	100%	95%	10
5	FICHA 5	1	1	2	1	2	2	2	3,33	5,5	100%	95%	5,5
6	FICHA 6	1	2	2	1	2	2	2	3,33	6,17	100%	95%	6,17
7	FICHA 7	1	3	3	2	3	3	3	6,67	7,67	100%	95%	7,67
8	FICHA 8	1	1	2	2	3	2	3	3,33	7,17	100%	95%	7,17
9	FICHA 9	1	1	1	2	1	3	2	3,33	5,33	100%	95%	5,33
10	FICHA 10	1	3	3	3	3	3	3	10	10	100%	95%	10
11	FICHA 11	1	3	3	2	3	3	3	6,67	9,5	100%	95%	9,5
12	FICHA 12	1	3	3	3	3	3	3	10	10	100%	95%	10
13	FICHA 13	1	2	2	2	2	2	2	6,67	6,67	100%	95%	6,67
14	FICHA 14	1	2	2	2	2	2	2	6,67	6,67	100%	95%	6,67
15	FICHA 15	1	3	3	3	3	3	3	10	10	100%	95%	10

Fuente: elaboración propia

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las conclusiones de la investigación nos han ofrecido un diagnóstico de necesidades que ha garantizado el diseño de un proyecto de innovación capaz de dar respuesta a las demandas del momento, haciendo realidad la transferencia del conocimiento a la cotidianeidad educativa y social (Porto y Mosteiro, 2016), lo que contribuye al progreso de la calidad educativa, ya que ésta exige de un serio análisis de necesidades y de procesos constructivos de reflexión y crítica que atiendan a la conexión que establecen instituciones y contexto (Navío, 2020).

El diagnóstico de necesidades ha constatado un escenario necesitado de acciones de Aprendizaje-Servicio intergeneracionales digitalizadas, pues la paralización de la enseñanza presencial (Almazán, 2020; Baladrón *et al.*, 2020; Brooks *et al.*, 2020) y la obligada suspensión del contacto social (Brooks *et al.*, 2020; Pinazo, 2020) han exigido reconvertir las acciones en el sistema educativo a entornos digitales y concebir iniciativas de servicio que cubran una necesidad vital en las personas mayores como es la de asegurar vínculos de calidad con sus seres queridos.

El proyecto que se ha presentado responde a estas expectativas, dado que ha inspirado el diseño de 16 propuestas innovadoras interdisciplinares, en el marco del ApS, en las que coexisten razones académicas y servicio a la comunidad mediante el intercambio virtual (Lafont *et al.*, 2021; Ruiz-Corbella y García-Gutiérrez, 2020; Stirtz, 2019) y tienen el propósito compartir con el colectivo de mayores, especialmente vulnerables en tiempos de pandemia, conocimientos, valores, habilidades, diversión, estrategias y, sobre todo, mucho afecto, contribuyendo así a su felicidad.

El diseño de todas las iniciativas se ha insertado en los contenidos de distintas asignaturas de grado y postgrado, contribuyendo a la formación de este alumnado. Asimismo, participantes en el proyecto vinculados a la formación universitaria (doctorandos/as y profesoras asociadas) que, además, ejercen su práctica docente en etapas educativas no universitarias, han hecho realidad la vinculación universidad-escuela mediante el diseño de estas acciones para ser implementadas en la cotidianeidad de sus aulas (Valdemoros *et al.*, 2021a; Valdemoros *et al.*, 2021b).

Pieza clave del engranaje de este proyecto ha sido el establecimiento de redes de colaboración con los diversos agentes implicados: estudiantado y profesorado universitario, personal docente y alumnado de las etapas de infantil, primaria y secundaria, así como responsables y usuarios/as de centros de mayores, lo que aporta importantes beneficios a la totalidad de participantes (Bernay *et al.*; Tenorio *et al.*, 2020). Se ha mantenido una comunicación constante, estableciendo unas líneas maestras comunes que han pilotado el proceso para dotarlo de coherencia, creando sinergias que confluyen en resultados cuya riqueza excede la suma de las contribuciones particulares.

Cabe destacar la estrecha colaboración con la trabajadora social y la directora del Centro de Día y de la Residencia de Mayores, respectivamente, quienes han significado un esencial enlace para conocer las necesidades e intereses de las personas mayores, complementando cualitativamente el diagnóstico de necesidades y el análisis de la realidad, tan necesarios para aspirar a la calidad de la intervención educativa y social (Navío, 2020).

El proyecto presentado ha imbricado la innovación en los resultados de la investigación, sustentando las prácticas desde la teoría, lo que permite cuestionarlas, resolver dificultades y transferirlas a múltiples contextos educativos y sociales, dando respuesta a las necesidades del momento (Sanz *et al.*, 2018).

6. REFERENCIAS

- Almazán, A. (2020). Consecuencias del Cierre de Escuelas por el Covid-19 en las Desigualdades Educativas. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3e). <https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3>
- Álvarez, P., Sanjurjo, E. I. y Fernández, G. (2020). Definición de un modelo pedagógico en el ámbito jurídico a través de la integración de tres formas de Aprendizaje-Servicio en torno a la simulación de juicios. *Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa*, 23, 33-45. <https://doi.org/10.24310/REJIE.2020.vi23.9940>
- Baladrón, A.J., Correyero, B y Manchado, B. (2020). La transformación digital de la docencia universitaria en comunicación durante la crisis de la COVID-19 en España: una aproximación desde la perspectiva del alumnado. *Revista Latina de Comunicación Social*, 78, 265-287. <https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2020-1477>
- Bernay, R., Stringer, P., Milne, J. y Jhagroo, J. (2020). Three Models of Effective School–University Partnerships. *New Zealand Journal of Educational Studie*, 55, 133-148. <http://doi.org/10.1007/s40841-020-00171-3>
- Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L. S., Greenberg, N. y Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapide review of the evidence. *The Lancet*, 395, 912-920. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
- Brunner, J. J. y Salazar, F. (2007). *Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2007*. Centro Interuniversitario de Desarrollo.
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20, 37-46.
- Cohen, J. (1968). Multiple regression as a general data-analytic system. *Psychological Bulletin*, 70(6), 426-443.
- Fleiss, J. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*, 76(5), 378-382.
- García, T. (2021). Propuesta de Formación Inicial Docente para la Democracia y la Justicia Social Basada en el Aprendizaje-Servicio. *International Journal of Sociology of Education [Publicado: Online first]*. <http://dx.doi.org/10.17583/rise.123>
- Lafont, T. I., Echevarría, L. F. y Álvarez, L. P. (2021). El intercambio virtual: experiencias desde instituciones en el Caribe colombiano. *EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 75, 90-109. <https://doi.org/10.21556/edutec.2021.75.1893>
- López Francés, I. (2010). El grupo de discusión como estrategia metodológica de investigación: aplicación a un caso. *Edetania*, 38, 147-156.
- Morgan, D.L. (1998). *The Focus Groups Guidebook*. Sage.
- Ministerio de Educación (2010). *Estrategia Universidad 2015: contribución de las universidades al progreso socioeconómico español*. Secretaría General Técnica.

- Naranjo, Y., Mayor, S., de la Rivera, O. y González, R. (2021). Estados emocionales de adultos mayores en aislamiento social durante la COVID-19. *Revista Información Científica*, 100(2), 1-10. <https://acortar.link/XxnBh1>
- Navío, M. (2020). Innovación docente durante el covid-19: Coronahero y el Aprendizaje-Servicio. En B. Puebla y R. Vinader (Coord.), *Ecosistema de una pandemia. COVID 19, la transformación mundial* (pp. 1258-1288). Dykinson.
- Pilat, D. y Galindo, F. (2016). De la investigación a la innovación. En A. de Vicente (Dir.), *La industria de la ciencia. Oportunidades para España* (pp. 11-32). Ministerio de Economía y competitividad.
- Pinazo, S. (2020). Impacto psicosocial de la COVID-19 en las personas mayores: problemas y retos. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 55(5), 249-252. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2020.05.006>
- Porto, A. M. y Mosteiro, M. J. (2016). Investigación e innovación en la educación actual. *Revista Virtual Redipe*, 5-7, 17-33.
- Rubio, M. J. y Varas, J. (2004). *El análisis de la realidad en la intervención social métodos y técnicas de investigación*. CCS.
- Ruiz-Corbellá, M. y García-Gutiérrez, J. (2020). Aprendizaje-Servicio en escenarios digitales de aprendizaje: propuesta innovadora en la educación superior. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 23(1), 183-198. <https://doi.org/10.5944/ried.23.1.24391>
- Sanz, E., Valdemoros, M. A., Sáenz de Jubera, M., Ponce de León, A. y Alonso, R. A. (2018). Innovación educativa a través de los Trabajos Fin de Grado. En C. Gaona (Coord.), *Temáticas emergentes en innovación universitaria* (pp. 443-454). Tecnos.
- Sáenz de Jubera, M., Alonso, R.A., Ponce de León, A., Sanz, E., y Valdemoros, M.A. (2016). Prácticas de ocio intergeneracional en acciones curriculares y extracurriculares universitarias. En M. Sáenz de Jubera y E. Isidori (coords.), *Ocio y familia: contextos educativos* (pp.20-36). Quapeg.
- Stirtz, G.E. (2019). *Online Professional Development in Academic Service-Learning: Promoting Community Engagement in Public Education*. IGI Global.
- Tenorio, S. A., Jardí, A. e Ibáñez, N. (2020). Intersección escuela-universidad: un espacio híbrido de colaboración para fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente. *Perspectiva educacional*, 59(2), 88-110.
- Terry, Y., Bravo, N., Elías, K. S. y Espinosa, I. (2020). Aspectos psicosociales asociados a la pandemia por COVID-19. *Revista Información Científica*, 99(6), 585-595. <https://acortar.link/VZCkAy>
- Valdemoros, M.A. y Alonso, R.A. (Coord.) (2021). *Experiencias intergeneracionales digitalizadas. Acciones innovadoras de Aprendizaje-Servicio*. Universidad de La Rioja.
- Valdemoros, M.A., Alonso, R.A., Sáenz de Jubera, M. y Ponce de León, A. (2021a). Acciones intergeneracionales digitalizadas de aprendizaje-servicio en un marco de colaboración univer-

sidad-escuela. En S. Liberal y J. Sierra (Coord.), *Retos y desafíos de la innovación educativa en la era post COVID-19* (pp. 345-362). McGraw Hill.

Valdemoros, M.A., Jiménez, E., Ponce de León, A., Alonso, R.A, Sáenz de Jubera, M. (2021b). Tertulias dialógicas digitalizadas. Recurso intergeneracional en tiempos de pandemia. En C. Ortega, R. Goig y Díaz, M.J. (Coords.), *Elaboración y evaluación de los trabajos fin de título universitarios: análisis, retos e innovaciones* (pp. 129-140). Aranzadi.

Valdemoros, M.A., Sáenz de Jubera, M., Santamaría, M. y Medrado, C. (2020). Ocio intergeneracional: Validación de categorías para el análisis de contenido de los grupos de discusión. En I. Lazkano y A. Díaz (eds.), *Representaciones sociales y educativas del ocio* (pp. 143-158). Universidad de Deusto.